

ATIVANDO O NÚCLEO REGIONAL DO AMAZONAS DA REDE BRASILEIRA DE APRENDIZAGEM CRIATIVA

Elio Molisani Ferreira Santos¹

Professor do departamento de Física - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Marisa Almeida Cavalcante²

Professora do departamento de Física - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Resumo estendido

A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa reúne educadores, artistas, pais, pesquisadores, empreendedores, alunos e organizações interessados na implantação de abordagens educacionais mais mão na massa, criativas e interessantes em escolas, universidades, espaços não-formais de aprendizagem e residências de todo o Brasil.

Um dos propósitos da Rede consiste em disseminar os princípios construcionistas da Aprendizagem Criativa, também denominados 4 P's: *Projects/Projetos*, *Peers/Parcerias*, *Passion/Paixão* e *Play/Pensar brincando* (Resnick, 2017).

A implementação do Núcleo Regional do Amazonas, iniciada em 2017, tem passado por muitos desafios que precisam ser revelados e discutidos, como por exemplo, o de levar a Rede para comunidades do interior do estado que não possuem conexões de internet, computadores e, às vezes, sequer energia elétrica. Ao mesmo tempo, a Rede está conectando pessoas que têm realizado ações importantes, mas que nem sempre são evidenciadas ou divulgadas, como são os casos de projetos como o UFAMakers, CRIAR, CEFA, Cunhantã Digital, Kodikós, Pense e Prog, dentre outros. A criação do Núcleo Regional da Rede de Aprendizagem Criativa no Amazonas, tem propiciado experiências extremamente valiosas relacionadas a uma aprendizagem mais criativa e à disseminação de atividades mão na massa que fortalecem a autonomia e o espírito investigativo.

Nesse primeiro ano de implementação, os esforços foram concentrados em divulgar e atrair educadores, gestores e estudantes universitários para se juntarem à Rede Brasileira de

¹ eliomolisani@ufam.edu.br

² marisacavalcante1@gmail.com

Aprendizagem Criativa, por meio de inscrição no site www.aprendizagemcriativa.org. Para isso, ao longo de 2017, foram realizadas as seguintes ações:

- Reuniões virtuais periódicas com gestores e participantes de núcleos da Rede de outras regiões.
- Realização do 1º Festival de Invenção e Criatividade no Amazonas (FIC no Amazonas), uma mostra interativa de trabalhos e projetos com características “hands on” elaborados por educadores e estudantes da região e convidados de outros estados, que ocorreu durante a 1ª Semana de Arte Ciência e Tecnologia da UFAM (www.senacite.wixsite.com/ufam) e serviu para divulgar e inspirar os participantes à implementar atividades de Aprendizagem Criativa em ambientes educacionais.
- Palestras, oficinas e mesas redondas com temas voltados para Aprendizagem Criativa, Cultura Maker na Educação e outras metodologias ativas de aprendizagem que foram realizadas durante a 1ª Semana de Arte Ciência e Tecnologia da UFAM (SENACITE), evento de três dias que reuniu cerca de 900 participantes.
- Estande com exposição do trabalho da Rede durante o 2º Encontro de Linguagem de Programação e Robótica realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED) e que recebeu cerca de 170 alunos e professores de 35 escolas do município.
- Oficina de Aprendizagem Criativa oferecida para 65 professores e assessores do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (CEMEAM/SEDUC), que oferece aulas por teleconferência para todos os 62 municípios do estado do Amazonas.
- Oficinas de Aprendizagem Criativa que atenderam ao todo 80 alunos dos cursos de licenciatura e de pós-graduação da UFAM, sendo que grande parte desses alunos são participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e do programa de extensão Casa da Física que oferece aulas práticas destinadas a experimentação e análise de conceitos científicos para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.
- Oficina de Aprendizagem Criativa para 70 professores matriculados no curso de graduação de química do Plano de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) realizado no município de Maués, interior do estado.
- Divulgação da Rede em diversos eventos educacionais que acontecem na região, como por exemplo, no encontro do Grupo de Educadores Google (GEG), no MakerSpace do Instituto Cultural Brasil – Estados Unidos (ICEBEU), entre outros.

Positivamente, a maioria das pessoas que se conectaram com a Rede anseiam por reais mudanças nos processos educacionais, mas também desejam mais apoio institucional. Assim,

para 2018, queremos fortalecer as ações desses professores inovadores incentivando a participem de reuniões virtuais e encontros presenciais. Além disso, queremos apoiar a realização de mais ações coletivas, como a ampliação do número de oficinas de Aprendizagem Criativa, realização de minicursos, mostras e eventos que inspirem e incentivem a utilização de metodologias ativas de aprendizagem.

Referências

Resnick, M. (2017). *Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passions, Peers, and Play*. MIT Press.

QR Code para as imagens das ações promovidas: